

Infotafel: BioBlitz am Hoffest "Aubauernhof" in Biberbach, Mai 2023

Daniela Ablinger

BioBlitz

Entdeckungsreise durch die Natur

BioBlitz – Was ist das?

Beim BioBlitz wird nach so vielen verschiedenen Arten an Insekten, Vögeln, Blumen, Pilzen usw. wie möglich Ausschau gehalten.

Jede/r kann mitmachen! Egal ob Laien, Experten oder Familien. Die Beobachtungen werden dokumentiert und können anschließend z.B. für Forschung oder Naturschutz verwendet werden.

Welche Tools helfen uns dabei?

Mit Hilfe der beiden Apps **iNaturalist** und **BirdNet** können die Arten einfach und schnell mittels Foto oder Audioaufnahme bestimmt und mit anderen Beteiligten geteilt werden.

Geführte BioBlitz Tour heute um

13:30 und 15:00

Treffpunkt: Hier!